

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió parcialmente la demanda, declaró el despido injustificado y ordenó el pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar si la exención de cotizar, establecida en el artículo 69 inciso primero del Decreto Ley N°3500, resulta aplicable a los trabajadores que ya se encuentren pensionados por CAPREDENA y, en consecuencia, si la existencia de lagunas previsionales durante la vigencia de la relación laboral impide la aplicación de la sanción de nulidad del despido, establecida en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, las sentencias dictadas por esta Corte, en las causas Roles N°115.030-2022, N°39.638-2019, N°23.295-2019, N°5376-2018 y por el Tribunal Constitucional, en la causa Rol N°3404-2017.

La última no puede ser considerada como un fallo de contraste porque no cumple los requisitos del artículo 483-A del Código del Trabajo, al no tratarse de una sentencia dictada por un tribunal superior de justicia.

Con relación a las dictadas por esta Corte, todas sostuvieron, en síntesis, que la sanción de nulidad del despido bajo el artículo 162 del Código del Trabajo, se configura por el mero hecho de no enterar las cotizaciones previsionales por parte del empleador, sin que sea requisito la retención previa de dichos fondos y que en las sentencias declarativas de la existencia de una relación laboral, tal obligación tienen vigencia desde el inicio de la relación laboral y su incumplimiento también genera la sanción de nulidad del despido.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio fundado en la causal de nulidad dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, dado que se acreditó que el recurrente tenía pagadas sus cotizaciones previsionales en el período diciembre del año 2022 y hasta el término de su relación laboral, en marzo de 2025, y únicamente no las tuvo en el período anterior, específicamente, por 33 meses, entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, pues, de conformidad al artículo 69 inciso primero del Decreto Ley N°3500, el pago de esas cotizaciones no reunía el carácter de obligatoria, ni tampoco fue requerida para ese fin por el recurrente. Esta norma contiene dos hipótesis: por una parte, la exención de cotización para los afiliados varones mayores de 65 años y, por otra la misma exención, contemplada para el caso de aquellas personas también afiliadas al sistema, que ya estuvieran gozando de una pensión de vejez o invalidez.

En ese contexto, tratándose de la primera hipótesis etaria, claramente el recurrente, no se enmarca en la exención de cotizaciones.

Empero, en relación con la segunda, establecido que el recurrente fue integrante del Ejército de Chile y gozaba de una pensión de retiro otorgada por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), desde el 3 de septiembre de 2020, resulta un tema zanjado que estos pensionados están exentos de efectuar cotizaciones previsionales para el evento de desarrollar actividades laborales, dependientes o independientes. Además, arguyó, tampoco consta que haya solicitado a su empleador enterar el pago de esas cotizaciones voluntarias, en el periodo que media entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, como sí ocurrió a contar de diciembre de 2022 y hasta la época que se verificó el despido. Bajo esa perspectiva no se visualiza que la sentencia se haya

pronunciado mediando infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Sexto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la materia para unificación, tal exigencia no aparece observada, desde que las sentencias de contraste se refieren a la procedencia de la nulidad del despido, en el caso que no se enteren las cotizaciones de seguridad social, aun cuando se trate de sentencias declarativas de la relación laboral, pues esta obligación se entiende vigente desde el inicio de las prestaciones, mientras que el fallo impugnado decide que no es procedente la nulidad del despido, al no serle exigible al empleador su entero, según lo dispuesto en el artículo 69 inciso primero del Decreto Ley N°3500.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la parte demandante, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°14.638-26.

XEZRCEJPVXP

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

